

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

АДИЛХАНОВА Малика Абборовна

*Ташкентский химико-технологический институт
соискатель*

АКРАМОВА Раъно Рамизитдиновна

*Ташкентский химико-технологический институт
профессор, (PhD)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13892437>*

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТСКОГО ТВОРОГА НА ОСНОВЕ НИЗКОЛАКТОЗНОГО ВТОРСЫРЬЯ

АННОТАЦИЯ

С ростом осведомленности непереносимость лактозы во всем мире стала серьезной проблемой для потребителей, что создало новые рыночные возможности для низколактозных/безлактозных молочных продуктов. В последние годы благодаря инновационным процессам и технологиям производители молочных продуктов значительно улучшили ассортимент, а также функциональные и сенсорные качества низколактозных и безлактозных молочных продуктов. Исходя из этого, в статье рассматриваются патология и эпидемиология непереносимости лактозы, и рыночные тенденции.

Ключевые слова: непереносимость лактозы, производство молочных продуктов, лактоза, ферментация, мембранное разделение, обогащение, пищевая ценность, сенсорные свойства.

IKKILAMCHI XOMASHYO ASOSIDA PASTLAKTOZA ASOSIDA BOLALAR TVOROGINI ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQRISH

ANNOTATSIYA

Ogohlikning ortishi bilan laktoza intoleransi butun dunyo bo'ylab iste'molchilarni tashvishga solmoqda va past laktoza / laktozasiz sut mahsulotlari uchun yangi bozor imkoniyatlarini yaratmoqda. So'nggi yillarda innovatsion jarayonlar va texnologiyalar tufayli sut ishlab chiqaruvchilari assortimentni, shuningdek, past laktoza va laktozasiz sut mahsulotlarining funktsional va hissiy sifatlarini sezilarli darajada yaxshiladilar. Shunga asoslanib, maqolada laktoza intoleransining patologiyasi va epidemiologiyasi, bozor tendentsiyalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: laktoza intoleransi, sut mahsulotlari ishlab chiqarish, laktaza, fermentatsiya, membranani ajratish, boyitish, ozuqaviy qiymati, hissiy xususiyatlar.

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR PRODUCING CHILDREN'S COTTAGE CHEESE BASED ON LOW-LACTOSE SECONDARY RAW MATERIALS

ANNOTATION

With increasing awareness, lactose intolerance has become a major concern for consumers worldwide, creating new market opportunities for low-lactose/lactose-free dairy products. In recent years, innovative processes and technologies have enabled dairy manufacturers to significantly improve the range, functional, and sensory properties of low-lactose and lactose-free dairy products. Based on this, the article discusses the pathology and epidemiology of lactose intolerance and market trends. The main advantage of the disadvantage of various types of lactose hydrolysis technology and improvement to enhance the nutritional value, as well as the functional and quality properties of lactose-free dairy products.

Keywords: lactose intolerance, dairy product production, lactase, fermentation, membrane separation, fortification, nutritional value, sensory properties.

Современная пищевая промышленность направлена на создание продуктов, которые удовлетворяют потребности различных групп населения, включая детей с особыми пищевыми потребностями. Одной из таких потребностей является лактозная недостаточность, которая возникает из-за неспособности организма расщеплять лактозу.

Лактоза - это углевод группы дисахаридов, который организм переваривает с помощью вещества, называемого лактазой. Оно расщепляет лактозу на два сахара: глюкозу и галактозу, которые, в свою очередь, легко всасываются кровью.

Непереносимостью лактазы страдает значительная часть населения планеты. Способность усваивать лактозу сильно зависит от национальности и места проживания. К примеру, у шведов, непереносимость лактозы редкое явление - всего 2% населения страдают от этой особенности, у белых американцев - 12% населения не переносят молочный сахар, у северных итальянцев - 52%, до 90% китайцев теряют способность усваивать этот дисахарид уже к 4 годам, в Узбекистане непереносимость достигает 83%.

Основная функция лактозы - нести сахара и энергию. Также она может участвовать в абсорбции некоторых нутриентов, то есть в их поглощении организмом. Она есть в животном молоке и продуктах таких как – в масле, сыре, сметане и тд. К сожалению, избавить человека от непереносимости лактозы не существует. Есть лактаза в форме таблеток, которую врач может прописать для ослабления симптомов. Но также может помочь и безлактозная диета.

При этом следует помнить, что молочные продукты – это источники не только лактозы, но и других важных для организма питательных веществ. Например, магния, цинка, белка, витаминов А, D и B12, а также кальция. Это необходимо учитывать и компенсировать недостаток важных элементов с помощью других продуктов и добавок.

Разработка безлактозных пищевых продуктов функционального назначения для удовлетворения потребностей потребителей является сегодня одним из приоритетных направлений пищевой промышленности. В данной статье рассмотрены перспективы производства детского творога на основе низколактозного вторсырья, а также его химический состав. Главное преимущество недостатка различного рода технологии гидролиза лактозы и улучшения для повышения пищевой ценности, а также функциональных и качественных свойств безлактозных молочных продуктов.

Рис.1. Формула лактозы – молочного сахара ($C_{12}H_{22}O_{11}$)

Лактоза - это углевод группы дисахаридов, который содержится в молоке и молочных продуктах. Молекула лактозы состоит из остатков молекул глюкозы и галактозы.

Основным компонентом сырья для производства детского творога с низким содержанием лактозы являются - низколактозное молоко:

Это молоко, обработанное ферментом лактазой, который расщепляет лактозу на глюкозу и галактозу. Наличие такого продукта легче усваивается детьми с лактазной недостаточностью. Оставшийся сыворотка после производства сыра или творога может быть подвергнута ферментации для снижения содержания лактозы.

Основной фермент лактаза добавляется для расщепления лактозы, а другие ферменты могут использоваться для улучшения текстуры так и как вкуса продукта. Дополнительные и в вспомогательные ингредиенты для обогащения продукта - это витамины, минералы, натуральные стабилизаторы, консерванты для обеспечения стабильности и безопасности продукта.

Сам технологический процесс производства детского молочного продукта из низколактозного сырья включает несколько ключевых этапов:

Подготовка сырья:

- для ферментации обычно 30-40°C подогреваются до оптимальной температуры низколактозное молоко и сыворотку;
- для удаления вредных микроорганизмов и улучшения качества продукта проводится очистка и пастеризация основного сырья;

Ферментацию проводится с добавлением фермента (лактаза) в молоко и сыворотку которые способствуют расщеплению лактозы. Затем смесь оставляем для ферментации на несколько часов (обычно 6-12 часов) при контролируемой температуре.

Лактоза превращается в процессе ферментации в глюкозу и галактозу, что снижает её содержание до минимальных уровней. Созревание ферментации смеси оставляется на 12-24 часов при температуре 4-6°C. В процессе созревания формируется консистенция и вкусовые характеристики молочного творога. После созревания массу отделяем от сыворотки путем фильтрации или центрифугированием. Получения более плотной консистенции молочного творога может подвергаться дополнительной обработке, как прессованием, затем проводится процесс гомогенизации для обеспечения однородной текстуры готового продукта.

Нами было изучено химический состав детского молочного творога произведенного на основе низколактозного сырья. Исследуемый молочный продукт обладающего следующими характеристиками химического состава представлено в табл. 1

Химический состав низколактозного молочного продукта

Таблица 1

Наименование показателей	Количество содержания
Белки	10-12 г/100 г продукта
Жиры	3-5 г/100 г продукта
Углеводы	2-3 г/100 г продукта
Кальций	120-150 мг/100 г продукта.

Белки являются основным строительным материалом для роста и развития детского организма. Они обеспечивают необходимый уровень аминокислот. Жиры включают полезные жирные кислоты, которые необходимы для нормального развития мозга и нервной системы. Включают минимальное количество лактозы, а также продукты её расщепления - глюкозу и галактозу, которые легко усваиваются организмом. Кальций важен для формирования костной ткани и зубов, а также для нормальной работы нервной системы. Витаминные группы В (В1, В2, В6, В12), А и D обеспечивают полноценное развитие нервной системы, укрепляют иммунитет и способствуют нормальному обмену веществ. Так же полноценные минералы и микроэлементы как магний, фосфор, калий необходимы для поддержания нормального метаболизма здоровья ребенка.

Пищевая ценность и польза детского молочного творога на основе низколактозного сырья имеет высокую пищевую ценность благодаря сбалансированному содержанию белков, жиров и углеводов, а также высокому уровню витаминов и минералов. Такой продукт вполне подходит для детей с лактазной недостаточностью и способствует их полноценному росту и развитию. Благодаря низкому содержанию лактозы, этот молочный продукт не вызывает дискомфорта с пищеварением, обеспечивая при этом все необходимые питательные вещества.

Заключение

Использование низколактозного сырья для производства детского молочного творога позволяет создать продукт, который сочетает в себе высокую питательную ценность и минимальное содержание лактозы. Такой молочный творог является отличным вариантом для детей с лактазной недостаточностью и способствует их полноценному развитию и росту. Тщательная разработка технологического процесса и контроль качества на всех этапах производства обеспечивают безопасность и высокое качество готового продукта, что делает его незаменимым элементом в рационе детского питания.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. Andre C.M., Hausman J.F., Guerriero G. Cannabis sativa: The plant of the thousand and one molecules. *Frontiers in Plant Science*, 2016, vol. 7, pp. 1–17.
2. Zelenina O.N., Galiakhmetova I.A., Serkov V.A. [Prospects of Using Industrial Hemp in Pharmacology]. *Innovatsionnaya tekhnika i tekhnologiya [Innovative technique and technology]*, 2016, no. 4, pp. 11–13. (in Russ.)
3. Bud'ko D. [World Dairy Alternatives Market: Upsurge Expected]. *Biznes pishchevykh ingredientov [Business of Food Ingredients]*. April – May 2016. Available at: https://novaprodukt.ru/ing/articles/non_dairy_milk/ (in Russ.).
4. Sethi S., Tyagi S.K., Anurag R.K. Plant-based milk alternatives an emerging segment of functional beverages: a review. *Journal of Food Science and Technology*, 2016, vol. 53, iss. 9, pp. 3408-3423. DOI: 10.1007/s13197-016-2328-3
5. Makinen O.E., Wanhalinna V., Zannini E., Arendt E.K. Foods for special dietary needs: nondairy plant-based milk substitutes and fermented dairy-type products. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 2016, vol. 56 (3), pp. 339–349. DOI: 10.1080/10408398.2012.761950
6. Granato D., Branco G.F., Nazzaro F., Cruz A.G., Faria J.A. Functional foods and nondairy probiotic food development: trends, concepts, and products. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 2010, vol. 9, no. 3, pp. 292–302. DOI: 10.1111/j.1541-4337.2010.00110.x
7. Min M., Bunt C.R., Mason S.L., Hussain M.A. Non-dairy probiotic food products: An emerging group of functional foods. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 2018, vol. 58, pp. 1-16. DOI: 10.1080/10408398.2018.1462760
8. Егорова Е.Ю. «Немолочное молоко»: обзор сырья и технологий. // *Ползуновский вестник*. – 2018. – № 3.– С. 25–34. DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2018.03.005
9. Chalupa-Krebzdak S., Long C. J., Bohrer B.M. Nutrient density and nutritional value of milk and plant-based milk alternatives // *International Dairy Journal*. – 2018. – V. 87. – P. 84-92.
10. Медведев О.С., Медведева Н.А. Растительные заменители молока: особенности, преимущества, использование в питании // *Вопросы диетологии*. - 2018. - Т. 8. - № 1. С. 52 -58.